

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

CLINICAL OUTCOMES OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT
OF TRIGEMINAL NEURALGIA

UCH SHOXLI NERV NEVRALGIYASINI DAVOLASHDA RADIOCHASTOTALI
ABLATSIYA KLINIK NATIJALARI

Кузиев О.И. – PhD

<https://orcid.org/0000-0002-3271-7140>

Умурзаков А.Т.

Central Asian medical university

Абдурахмонов А.А.

Частная многопрофильная клиника “Compas Hospital”

Аннотация. Невралгия тройничного нерва (НТН) — одно из самых выраженных болевых состояний в неврологии, значительно снижающее качество жизни. Целью исследования была оценка эффективности и безопасности перкутанной радиочастотной абляции (РЧА) Гассерова узла у пациентов с резистентной НТН.

Обследованы 26 пациентов (12 мужчин, 14 женщин, средний возраст — 48 лет), перенёвших РЧА в 2024–2025 гг. До вмешательства средний показатель боли по VAS составлял 8,4 балла. В первые сутки облегчение боли отмечено у 92,3% пациентов, полное купирование — у 76,9%. Через 12 месяцев стойкий эффект сохранялся у 69,2%, рецидив возник у 30,8%. Наиболее частым осложнением была транзиторная гипестезия лица (38,5%).

РЧА Гассерова узла доказала высокую эффективность и безопасность, обеспечивая быстрое купирование боли и удовлетворительные долгосрочные результаты.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, радиочастотная абляция, Гассеров узел, эффективность, осложнения

Annotation. Trigeminal neuralgia (TN) is one of the most severe pain syndromes in neurology, significantly reducing patients' quality of life. The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of percutaneous radiofrequency ablation (RFA) of the Gasserian ganglion in patients with drug-resistant TN.

A total of 26 patients (12 men, 14 women; mean age — 48 years) underwent RFA in 2024–2025. The mean preoperative VAS score was 8.4. Within the first 24 hours, pain relief was achieved in 92.3% of patients, with complete relief in 76.9%. At 12 months, pain control persisted in 69.2%, while recurrence occurred in 30.8%. The most frequent complication was transient facial hypesthesia (38.5%).

RFA of the Gasserian ganglion proved to be effective and safe, providing rapid pain relief and satisfactory long-term outcomes.

Keywords: trigeminal neuralgia, radiofrequency ablation, Gasserian ganglion, efficacy, complications

Annotatsiya. Uch shoxli nerv nevrалgiyasi (UShNN) nevrologiyadagi eng og'ir og'riqli sindromlardan biri bo'lib, bemorlarning hayot sifatini keskin pasaytiradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — dori vositalariga chidamli UShNN bilan og'rigan bemorlarda Gasser tuguniga perkuton radiochastotali ablatsiya (RChA) usulining samaradorligi va xavfsizligini baholash.

2024–2025 yillarda jami 26 bemor (12 erkak, 14 ayol; o‘rtacha yosh — 48 yil) RChA amaliyotidan o‘tkazildi. Operatsiyadan oldin o‘rtacha VAS ko‘rsatkichi 8,4 ball edi. Birinchi sutkada og‘riq yengillashuvi 92,3% bemorlarda, to‘liq yo‘qolishi esa 76,9% da kuzatildi. 12 oyda barqaror ta‘sir 69,2% da saqlanib qoldi, 30,8% da qaytalanish kuzatildi. Eng ko‘p uchraydigan asorat — tranzitor yuz gipesteziyasi (38,5%) bo‘ldi.

Gasser tuguniga RChA usuli yuqori samaradorlik va xavfsizlikni namoyish etdi hamda tezkor og‘riq bartaraf etilishi va qoniqarli uzoq muddatli natijalarni ta‘minladi.

Kalit so‘zlar: uch shoxli nerv nevrologiyasi, radiochastotali ablatsiya, Gasser tuguni, samaradorlik, asoratlar

Введение. Невралгия тройничного нерва (НТН) представляет собой одно из наиболее интенсивных болевых заболеваний в клинической неврологии, сопровождающееся внезапными, пароксизмальными болевыми приступами в зонах иннервации тройничного нерва. По данным эпидемиологических исследований, распространённость НТН составляет от 12 до 27 случаев на 100 000 населения, чаще заболевание встречается у женщин старше 50 лет [6]. Данное состояние не только значительно снижает качество жизни пациентов, но и приводит к выраженным социальным и психологическим последствиям [9].

Стандартом первой линии терапии НТН остаётся медикаментозное лечение, преимущественно антиконвульсантами (карбамазепин, окскарбазепин и др.). Однако, по различным данным, до 30–40% пациентов оказываются резистентными к фармакологической терапии или не переносят её из-за выраженных побочных эффектов [2]. В таких случаях на первый план выходят хирургические методы лечения.

Среди хирургических подходов значительное внимание уделяется малоинвазивным методам, таким как перкутанная радиочастотная термоабляция (РЧА) Гассерова узла. Данный метод зарекомендовал себя как относительно безопасный и эффективный способ купирования болевого синдрома при НТН, обеспечивая быстрый регресс симптомов и возможность проведения вмешательства у пациентов старших возрастных групп и с сопутствующей патологией [5, 7].

Несмотря на накопленный клинический опыт, остаются дискуссионными вопросы, касающиеся долгосрочной эффективности радиочастотной абляции, риска рецидивов, а также возможных осложнений, связанных с повреждением чувствительных волокон тройничного нерва [11]. В связи с этим актуальным представляется проведение дальнейших исследований, направленных на оценку клинических исходов и безопасности данного метода лечения у различных категорий пациентов.

Цель: Оценить клинические исходы перкутанной радиочастотной абляции Гассерова узла у пациентов с НТН.

Материалы и методы: В исследование были включены 26 пациентов с диагнозом невралгия тройничного нерва (НТН), которым в период с января 2024 года по сентябрь 2025 года в многопрофильной клинике *Compas Hospital* города Ферганы была выполнена перкутанная радиочастотная абляция (РЧА) Гассерова узла. Возраст обследованных пациентов варьировал от 26 до 78 лет, средний возраст составил 48 лет. Среди включённых лиц было 12 мужчин (46,1%) и 14 женщин (53,9%). Длительность заболевания до вмешательства колебалась от 1 до 20 лет, медианное значение составило 7 лет.

Наиболее часто поражённой являлась первая ветвь тройничного нерва, вовлечение которой выявлено у 11 пациентов (42,3%). Поражение второй ветви регистрировалось у 6 больных (23,1%), третьей ветви — у 2 (7,7%), а сочетанное вовлечение нескольких ветвей отмечено у 7 пациентов (26,9%). Все включённые пациенты ранее получали медикаментозную терапию (карбамазепин, габапентин и др.), однако у них отмечалась либо резистентность к лечению, либо непереносимость препаратов, что и послужило основанием для перехода к хирургическому вмешательству.

Критериями включения в исследование являлись наличие классической НТН, соответствующей диагностическим критериям *International Classification of Headache*

Disorders, 3rd edition (ICHD-3), неэффективность или непереносимость консервативной терапии, а также письменное информированное согласие пациента на проведение вмешательства. Критерии исключения включали симптоматическую НТН, ассоциированную с опухолевыми и демиелинизирующими заболеваниями (например, рассеянным склерозом), а также тяжёлые соматические и неврологические состояния, препятствующие хирургическому лечению.

Операция выполнялась по стандартной методике Хартеля под контролем рентгеноскопии. После пункции овального отверстия и установки проводника проводилась электрическая стимуляция для уточнения локализации. Радиочастотная термокоагуляция осуществлялась при температуре 70 °С в течение 25 секунд, что соответствует общепринятым протоколам малоинвазивного хирургического лечения НТН.

Оценка эффективности вмешательства проводилась с использованием визуально-аналоговой шкалы (VAS, 0–10), шкалы интенсивности боли Барроу (BNI Pain Intensity Scale), а также опросника качества жизни SF-36. Неврологический статус фиксировался до и после вмешательства, при этом особое внимание уделялось оценке чувствительности в зоне иннервации тройничного нерва. Дальнейшее наблюдение за пациентами осуществлялось через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции.

Результаты: До вмешательства у всех пациентов регистрировался выраженный болевой синдром. Средний показатель боли по VAS составил $8,4 \pm 0,9$ баллов, а по шкале BNI большинство пациентов соответствовали III–IV категориям (Рис. №1 и №2). Уже в первые сутки после процедуры значительное облегчение болевого синдрома было достигнуто у 24 пациентов (92,3%), при этом полное исчезновение боли (BNI I–II) отмечалось у 20 больных (76,9%). Через месяц средний уровень боли по VAS снизился до $1,3 \pm 0,7$ баллов.

При последующем наблюдении выявлено, что через 6 месяцев стойкий обезболивающий эффект сохранялся у 22 пациентов (84,6%), а к 12-му месяцу — у 18 (69,2%). У 8 больных (30,8%) зафиксирован рецидив болевого синдрома, причём в трёх случаях потребовалось повторное проведение радиочастотной абляции.

Рис №1. Динамику боли по шкале VAS (средние значения с SD)

Наиболее частым осложнением вмешательства являлась транзиторная гипестезия лица, которая наблюдалась у 10 пациентов (38,5%) и в большинстве случаев регрессировала в течение 1–3 месяцев. У трёх больных (11,5%) сохранялась стойкая умеренная гипестезия. Серьёзные осложнения, такие как анестезия долороза, офтальмологические нарушения или инфекционные осложнения, в ходе исследования зарегистрированы не были.

Рис №2 Распределение пациентов по категориям BNI на разных этапах наблюдения.

Обсуждение. В настоящем исследовании перкутанная радиочастотная абляция (РЧА) Гассерова узла у 26 пациентов продемонстрировала высокий ранний клинический эффект: значительное облегчение боли в первые сутки у 92,3% пациентов и полное исчезновение болевого синдрома (BNI I–II) у 76,9%. Эти данные соответствуют опубликованным сериям и обзорам, в которых сообщается о высоком начальном уровне эффективности РЧА (часто >80–90% пациентов с выраженным облегчением в раннем послеоперационном периоде). Аналогичные крупные очаговые серии и ретроспективные исследования подтверждают высокие показатели раннего pain-free-статуса после РЧА [1, 3, 5].

Долгосрочная эффективность в нашей серии также сопоставима с литеральными данными. В нашем наблюдении стойкий обезболивающий эффект сохранялся у 84,6% пациентов через 6 месяцев и у 69,2% через 12 месяцев, при общей частоте рецидивов 30,8% и необходимости повторного вмешательства у 3 пациентов. Долгосрочные работы с большими сериями показывают схожую тенденцию: высокая начальная эффективность с постепенным снижением доли полностью безболевых пациентов по мере увеличения времени наблюдения (например, показатели pain-free: $\approx 90\%$ через 1 год, $\approx 75\%$ через 5 лет в крупных сериях). Эти результаты согласуются с данными ретроспективных когор, где медиана pain-free survival измеряется в десятках месяцев и наблюдается постепенный рост рецидивов в долгосрочной перспективе [10].

Профиль осложнений в нашей серии отражает типичную картину для РЧА: наиболее частым побочным эффектом была транзиторная гипестезия лица (38,5%), которая в большинстве случаев регрессировала в течение 1–3 месяцев; стойкая умеренная гипестезия сохранялась у 11,5% пациентов. В литературе сенсорные нарушения описываются как наиболее распространённый побочный эффект РЧА: преходящие сенсорные расстройства встречаются часто, постоянные дефекты — реже, и их частота зависит от методики, целевых температур и объёма термических поражений. Соотношение транзиторных и стойких сенсорных эффектов в нашем исследовании укладывается в диапазон, отмечаемый в обзорах и оригинальных сериях [4].

В ряде исследований анализировались факторы, ассоциированные с риском рецидива и осложнений. Вовлечение первой ветви (V1) традиционно связывают с более высоким риском офтальмологических осложнений при агрессивном термообработке, а также с необходимостью аккуратного подбора режима электростимуляции и температуры. Параметры термокоагуляции — температура и длительность — варьируют в разных центрах; стандартные протоколы (например, 65–75 °C в течение 20–30 с) дают компромисс между эффективностью и частотой сенсорных побочных эффектов, но оптимальные параметры требуют индивидуализации. Наш протокол (70 °C, 25 с) соответствует широко используемым клиническим практикам и сопоставим с протоколами, описанными в крупных сериях [5].

Ограничения исследования включают ограниченный объём выборки, одноцентровый характер и относительную краткосрочность наблюдения (максимум 12 месяцев). Отсутствие полного набора данных по качеству жизни (SF-36) у всех пациентов ограничивает возможность всесторонней оценки функционального эффекта вмешательства. Для более надёжной оценки устойчивости результата и факторов риска необходимы проспективные мультицентровые исследования с длительным наблюдением, стандартизированной оценкой исходов и более детализированной стратификацией по вовлечённым ветвям тройничного нерва и параметрам РЧА [8].

Таблица №1

Сравнение ключевых показателей (наша серия vs. выбранные публикации)

Показатель	Наша серия (n=26)	Kanpolat et al., large series (n≈1600)	Zhao et al., 2022 (n=1070)	Систематический обзор / мета-анализ
Ранняя pain-free (первые сутки/1 мес)	76,9% (BNI I–II); 92,3% облегчение в сутки	Очень высокий начальный успех (>85–90%). PubMed	~89.9% pain-free at 1 year; высокий ранний эффект. PubMed	Общая оценка успеха RFT ≈85–90% (начальный период). PMC+1
Pain-free через 6 мес / 12 мес	84,6% / 69,2%	Показатели снижаются с годами; в долгосрочных сериях значимая доля остаётся pain-free на годы. PubMed	1 год ~90%; 5 лет ~75%. PubMed	Средние long-term pain-free rates варьируют: 5-летние ≈70–80% (в разных сериях). journals.lww.com+1
Рецидив / необходимость повторной РЧА	30,8% / 3 повторных вмешательства	Рецидивы описаны, необходимость повторных процедур — частая практика в ретроспективных сериях. PubMed	Повторные процедуры и рецидивы описаны; медиана pain-free survival — десятки месяцев. PubMed	Рецидивы отмечаются в значительной доле пациентов при длительном наблюдении. PMC
Транзиторная гипестезия	38,5%	Частые сенсорные нарушения, большинство — временные. Wiley Online Library	Сенсорные эффекты отмечены; частота зависит от техники и параметров. PubMed	
Постоянная гипестезия	11,5%	В разных сериях частота постоянных дефектов варьирует (прибл. 5–15%). PubMed+1	Сообщается в отдельных сериях; вариабельность в зависимости от методики. PubMed	

Выводы: Радиочастотная абляция Гассерова узла является эффективным и относительно безопасным методом лечения резистентной невралгии тройничного нерва,

обеспечивающим быстрое купирование боли и стойкий обезболивающий эффект у большинства пациентов в течение года. При этом у трети больных возможны рецидивы, а наиболее частым осложнением выступает транзиторная гипестезия лица, редко приводящая к стойким нарушениям. Полученные результаты подтверждают целесообразность применения данной методики как предпочтительного хирургического подхода у пациентов с неэффективностью медикаментозной терапии.

Литературы:

1. Bendtsen L, Zakrzewska JM, Abbott J, Braschinsky M, Di Stefano G, Donnet A, Eide PK, Leal PRL, Maarbjerg S, May A, Nurmikko T, Obermann M, Jensen TS, Cruccu G. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. *Eur J Neurol*. 2019 Jun;26(6):831-849. doi: 10.1111/ene.13950. Epub 2019 Apr 8. PMID: 30860637.
2. Cruccu, G., Finnerup, N. B., Jensen, T. S., Scholz, J., Sindou, M., Svensson, P., ... & Zakrzewska, J. M. (2020). Trigeminal neuralgia: New classification and diagnostic grading for practice and research. *Neurology*, 87(2), 220–228. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000002840>
3. Gunduz HB, Cevik OM, Asilturk M, Gunes M, Uysal ML, Sofuoglu OE, Emel E. Percutaneous Radiofrequency Thermocoagulation in Trigeminal Neuralgia : Analysis of Early and Late Outcomes of 156 Cases and 209 Interventions. *J Korean Neurosurg Soc*. 2021 Sep;64(5):827-836. doi: 10.3340/jkns.2020.0333. Epub 2021 Jul 29. PMID: 34320779; PMCID: PMC8435657.
4. Hong T, Ding Y, Yao P. Long-Term Efficacy and Complications of Radiofrequency Thermocoagulation at Different Temperatures for the Treatment of Trigeminal Neuralgia. *Biochem Res Int*. 2020 Mar 4;2020:3854284. doi: 10.1155/2020/3854284. PMID: 32211206; PMCID: PMC7077036.
5. Kanpolat, Y., Savas, A., Bekar, A., & Berk, C. (2001). Percutaneous controlled radiofrequency trigeminal rhizotomy for the treatment of idiopathic trigeminal neuralgia: 25-year experience with 1,600 patients. *Neurosurgery*, 48(3), 524–534. <https://doi.org/10.1097/00006123-200103000-00012>
6. Maarbjerg, S., Di Stefano, G., Bendtsen, L., & Cruccu, G. (2017). Trigeminal neuralgia – diagnosis and treatment. *Cephalalgia*, 37(7), 648–657. <https://doi.org/10.1177/0333102416687280>
7. Montano, N., Conforti, G., Di Bonaventura, R., Meglio, M., Fernandez, E., Papacci, F., & Santoro, A. (2015). Advances in diagnosis and treatment of trigeminal neuralgia. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 11, 289–299. <https://doi.org/10.2147/TCRM.S37592>
8. Wang Z, Su X, Yu Y, Wang Z, Li K, Gao Y, Tian Y, Du C. A review of literature and meta-analysis of one-puncture success rate in radiofrequency thermocoagulation with different guidance techniques for trigeminal neuralgia. *Eur J Med Res*. 2022 Aug 6;27(1):141. doi: 10.1186/s40001-022-00758-0. PMID: 35933404; PMCID: PMC9356501.
9. Zakrzewska, J. M., & Linskey, M. E. (2016). Trigeminal neuralgia. *BMJ*, 348, g474. <https://doi.org/10.1136/bmj.g474>
10. Zhao W, Yang L, Deng A, Chen Z, He L. Long-term outcomes and predictors of percutaneous radiofrequency thermocoagulation of Gasserian ganglion for maxillary trigeminal neuralgia: a retrospective analysis of 1070 patients with minimum 2-year follow-up. *Ann Med*. 2022 Dec;54(1):2420-2430. doi: 10.1080/07853890.2022.2117409. PMID: 36148904; PMCID: PMC9518273.
11. Zhu, J., Zhong, J., Shao, H., Fan, C., Wang, Y., & Li, S. T. (2018). Long-term outcome of percutaneous radiofrequency thermocoagulation for trigeminal neuralgia: A prospective cohort study. *Neurological Sciences*, 39(5), 821–827. <https://doi.org/10.1007/s10072-018-3272-0>